

SAQLASH OMBORLARI VA ULARNING TUZILISHI

1. Ashurova Maftuna Shavkat qizi

2. Iminova Mushtariy Rustamjon qizi

Termiz agrotexnologiyalar va innovatsion rivojlanish instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7637939>

Annotatsiya: Ombor- Bu qabul qilish, joylashtirish, to'plash, saqlash, qayta ishlash, ta'til berish va yetkazib berish uchun murakkab texnik tuzilma (bino, turli xil asboblar). Ushbu maqolada qishloq xo'jaligi mahsulotlarini saqlashda foydalaniladigan omborlarning tuzilishi va turlari haqida ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: Muvaqqat omborlar, muzxona, sovutgichlar, konstruksiya handaq va uyumlar. Meva va sabzavotlar turli xil usullarda saqlanadi. Yangi meva-sabzavotlar, shuningdek urug'liklar va kartoshka saqlaydigan inshoot yoki binolar meva-sabzavot ombori deb yuritiladi. Ular muvaqqat va doimiy bo'ladi. Muvaqqat omborlarga uyum, handaq, o'ra va boshqalar kiradi. Doimiy omborlar bir qavatli to'g'ri burchak shaklida yer ustiga yoki yerdan chuqurroq (1,5–2 m) qilib, betondan yoki g'ishtdan quriladi.

Meva-sabzavot omborlari mahsulotni saqlash usullariga qarab quyidagi guruhlariga bo'linadi:

1. Tabiiy usulda shamollatiladigan omborlar.
2. Ventilyator yordamida tashqi havo bilan sovitiladigan omborlar.
3. Sun'iy usulda sovitiladigan sovutgichlar.
4. Atmosferasi boshqarilib to'riladigan sovutgichlar.
5. Muzxona va muzli omborlar.

Meva va sabzavotlarning turli-tumanligi va ularni turli maqsadlarda saqlash, mahsulot yetishtiriladigan mintaqaning tabiiy sharoiti, xo'jalikning moddiy texnika imkoniyatlari mahsulot saqlashning turli xilda bo'lishini talab qiladi.

Xo'jalikda yetishtirilgan mahsulotni saqlash usulini tanlashda muayyan saqlash usuli va texnologik rejimi albatta sinab ko'rilishi lozim. Bunda mahsulotni saqlash muddati ham hisobga olinishi kerak. Sabzavot va meva omborlarini ma'lum texnologik rejimni boshqarib turiladigan va mexanizatsiyani keng joriy etish imkoniyati yaratilgan holda qurish mahsulotning sifatli saqlanishini va nobudgarchiligini kamaytirishni ta'minlaydi. O'zbekistonda ko'pgina mahsulotlar dala sharoitida saqlanadi. Keyingi yillarda esa xo'jaliklarda statsionar omborxonalar qurishga katta ahamiyat bermoqdalar.

Muvaqqat omborlar. O'zbekistonda muvaqqat omborlar–uyum va handaqlarda kartoshka va ildizmevalar (sabzi, sholg'om, turp va boshqalar) saqlanadi. Bunday omborlarda sabzavotlarni saqlash eng arzon, oddiy va hammabop usul bo'lib, qurilish jihozlari hamda materiallari talab qilmaydi. Shu bilan birga, muvaqqat omborlarda sabzavotlarni saqlashning bir qator kamchiliklari ham bor. Bunda barcha ishlarni amalga oshirish ob-havo sharoitiga bog'liq bo'lib, saqlanadigan mahsulotni nazorat qilish ancha qiyinlashadi. Shu sababli mahsulotlarning ancha ko'p qismi nobud bo'ladi. Handaq va uyumlar saqlanadigan mahsulotni ishlatish maqsadiga ko'ra, ya'ni oziq-ovqatga ishlatiladigan mahsulotlar aholi punktiga, urug'liklar esa ekiladigan dalaga, yem-xashak maqsadida foydalaniladiganlari esa fermaga yaqin joyga joylashtiriladi. Ularni joylashtirishda uchastkaniig reliefi, shamolning yo'nalishi, yer osti suvlarining chuqurligi va tuproqning mexanik holati hisobga olinadi.

Uyum va handaqlar uchun quruq, balandroq tekis bo'lgan joy tanlanadi. Bunda yer osti suvlari uyum va handaq tagidan 1 metr dan ziyod chuqurlikda bo'lishi lozim. Tuproqning mexanik

tarkibi qumoq bo'lgani ma'qul. Uyum va handaqlar tayyorlaydigan joyning yuza qismida o'simlik qoldiqlari va boshqa organik qoldiqlar bo'lmasligi lozim. Agar o'tgan yilgi uyum va handaqlar joylashgan joylarda yana mahsulot saqlashga to'g'ri kelsa, u joylar tekislanib 1 m² maydonga 500 g hisobidan so'ndirilmagan ohak bilan zararsizlantiriladi. So'ngra yer 30–35 sm chuqurlikda haydalib, donli ekinlar ekiladi. Ekin yig'ishtirilgandan so'ng bu joyga uyum va handaqlar ishlanadi.

Uyum va handaqlarning sig'imini aniqlashda mahsulotning hajm birligidagi massasini handaqlar va uyumning foydali hajmiga ko'paytirish lozim. Uyum va handaqlar tayyorlashda avtomashina yuradigan kenglikdagi yo'laklar qoldiriladi. Yo'laklar har juft uyum yoki handaqlar orasidan yoki ularning bosh qismida qoldiriladi. Uyum va handaqlar kuz va bahor vaqtlarida quyosh nuri va qish vaqtda sovuq shamoldan kam ta'sirlanishi uchun iloji boricha uzunasiga sharqdan g'arbga qarab joylashtiriladi.

Mahsulotning turi va tabiiy sharoitga qarab uyum va handaqlarning o'lchamlari turli xil bo'ladi. Ayniqsa, ularning ko'ndalang kesimi muhim ahamiyatga ega. Uyum va handaqlarning ko'ndalang kesimi ularni sig'imini va mahsulot ajratib chiqargan issiqlikni tarqatish chegarasini belgilaydi. Bizning zonamizda handaqlar va uyumning o'lchamlari g'arbiy va o'rta zonalarga qaraganda kichikroq bo'ladi.

Mahsulotni joylash oldidan albatta saralanadi, har bir uyum va handaqlar mahsulotni bir kunda joylash kerak. Ayrim ildizmevalar sig'imi 20–25 kg li yashiklarga joylanib ham uyum va handaqlarga joylashtiriladi.

Ventilyatsiyani yaxshilash maqsadida uyum va handaqlar bo'ylab o'rtasidan 30X30 sm o'lchamda ko'ndalang ariqcha qazib, unga taxta panjaralar o'rnatiladi. Har 50–60 sm oralatib havo so'rish naylari o'rnatiladi.

Handaqlar va uyumlardagi mahsulotlar muzlamasligi uchun usti berkitiladi. Qishi sovuq zonalarda ularning usti qalinroq qilib yopiladi. Yomg'ir va qor suvlarini atrofqa oqizish uchun handaqlar va uyumning atrofida sayoz ariqchalar qaziladi. Saqlash davrida uyum va handaqlar muntazam ravishda kuzatilib boriladi. Cho'kkanda va yoriqlar paydo bo'lganida darhol ochib nazorat ostiga olinishi lozim.

Ombor maydoni 2 oy davomida ishlab chiqariladigan mahsulotning 75% ini saqlash uchun mo'ljallangan bo'lishi kerak. Konservalar yog'och yashiklar yoki karton qutilarda saqlanadi. Tayyor mahsulotni saqlash uchun idishlar turiga ko'ra yuklash me'yorlari qabul qilingan. Tayyor mahsulot ombori ishlab chiqarish korpusi bilan bitta blokda, sterilizatsiya bo'limiga yaqin holatda loyihalanadi. Ular ko'pincha bir qavatli boladi. Mahsulot omborga joylashtirilganda elektrokara, avtovuklagichlar uchun yo'laklar qoldiriladi. Yashiklar maxsus yuklagich mashina yordamida ustma-ust shtabellarga joylashtiriladi. Shtabel balandligi 5,5 m gacha bo'lishiga ruxsat etiladi. Omborlarning eni ishlab chiqarish sexlarining eni bilan teng yoki kattaroq o'lchamda loyihalanadi. Pollariga asfalt yotqiziladi. Transport o'tish yo'llari bir tomonlama harakat rejalashtirilganda transport eniga nisbatan 0,8 m cha, ikki tomonlama harakatlanishda esa 1,5 m gacha kattaroq bo'lishi kerak. Omborning eshiklari eni 2 m, bo'yi 2,4 m dan kam bo'lmasligi kerak. Qish oylanda tayyor mahsulot muzlab qolmasligi uchun omborxonalar tegishli haroratgacha isitiladi. Mahsulot muzlaganda uning sifati buziladi, bundan tashqari, suyuq qisimning hajmi ortishi natijasida shisha bankalar yorilishi mumkin. Shisha idishlar asosan maxsus taglik, ba'zan karton qutilarda olib kelinadi va saqlanadi. Saqlash uchun yengil konstruksiyali omborlar va usti yopiq maydonchalardan (bostirma) foydalaniladi.

Bosh rejada shisha idishlar ombori temir va avtomobil yo'llariga yaqin qurilishi ko'zda tutiladi. Shu bilan birga, omborlar idishlarni yuvish bo'limiga yaqin bo'lishi kerak. Ularning orasida avtokaralar o'ladigan asfalt yo'llari tashkil qilinadi. Bunday omborlarda tayyor mahsulotni ham (50% gacha) saqlash mumkin.

Omborxonalar ko'pincha bir qavatli quriladi, ularda kolonnalarning miqdori minimal bo'lib ular orasidagi masofa 20-30 m yoki 40 ni bo'ladi. ustini yopish uchun yig'iladigan konstruksiyalar ishlatiladi. Ko'p qavatli binolarda 1 m² ga tushuvchi ruxsat etilgan yuklama 20 k.N/m², bir qavatli omborxonalarda 80-100k.N/m² bo'lishi kerak. Omborxonalarni rejalashtirishda saqlash kameralarining o'lchamlarni tanlash muhimdir. Ularni hisoblashda shtabellar o'lchamlari qabul qilinadi. Bu o'lchamlar shtabel moduli deb nomlanadi. Unga o'tish joylari va shtabellarning kengligi kiradi va shtabel moduli ko'pincha 11 dan 20 m gacha bo'ladi. Uning asosida kameralarning kengligi aniqlanadi, amalda uning kengligi 35 m dan oshmasligi kerak. Kamera uzunligi vink omborxonalar uchun 80-90 m, kichkina omborxonalarda 20. m ni tashkil etadi. Saqlash kameralarining balandligi shtabellar balandligi va havo taqsimotiga asoslanib qilinadi. Rampalarning kengligi torozilar, mexanik jihozlarning gabaritlari va aylanish radiuslari, eshiklar, liftlarning joylanishiga qarab aniqlanadi. Temir yo'l rampasining kengligi 7-8 m, avtomobil rampasi 8-9 m bo'lishi kerak. Rampalarning balandligi avtomobil yoki vagonlar polining balandligiga mos kelishi kerak. Avtomobillar har xil bo'lganligi sababli ba zan trapdfun (ko'priklar) foydalaniladi.

References:

1. Аминов М.С., Аминова Н.М., Горун Э.11. Производство консервов. М.: Легкая и пищевая промышленность, 1940
2. Буянов А. Дипломное проектирование предприятий мясной промышленности. М.: Пищепром, 1985.
3. Горенков Е С., Бибергал В.11. Оборудование консервного производства: Справочник. М.: Агропромиздаг, 1989.
4. Драгилев 11.11., Дроздов В С. Технологические машины и инструменты пищевых производств. М : Колос, 2000
5. Зайчик У.Р. Оборудование предприятий винодельческого производства. М.: Агропромиздаг. 1989.